

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НЕУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Б.Сулайманов

Ст.преп. (старший преподаватель)

Ферганский политехнический
институт, г.Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645692>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

статически
неопределимая
конструкция, неупругие
свойства, неупругие
деформации,
предельное равновесие,
перераспределение
усилий.

ABSTRACT

В статье приводится общая характеристика методов расчета статически неопределимых железобетонных конструкций и влияние сложных конструктивных решений, особенно из монолитного железобетона которые находят широкое применение в современном строительстве. Анализируются условия применения методов предельного равновесия для расчета несущей способности конструкций с учетом увеличения пластических деформаций, а также предлагается правила которые должны соблюдать при проектировании железобетонных конструкций методом предельного равновесия

Введение
Статически неопределимые железобетонные конструкции и сложные конструктивные решения, особенно из монолитного железобетона, находят широкое применение в современном строительстве. Среди таких конструктивных решений – пространственные многопролетные каркасы зданий с регулярной и нерегулярной сеткой колонн и стен, монолитно связанных с плитами перекрытий, переходными плитами и конструктивно неоднородными фундаментными плитами, каркасы высотных зданий с сильно нагруженными массивными колоннами, стенами и ядрами жесткости и др. Однако методы расчета и проектирования таких

конструкций практически не нашли отражения в КМК 2.03. 01-96 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» [1-12], в котором в основном приведены указания по расчету простейших железобетонных конструкций (плоскостных конструкций типа балок-стенок, плит перекрытий) с учетом неупругих свойств бетона и арматуры. В практике проектирования, как известно, для расчета статически неопределимых конструкций, пользуется строительной механикой упругих систем. Однако для правильной оценки несущей способности требуется учет неупругих свойств материалов. Расчет конструкций методом предельных равновесия.

Одним из методов учета неупругих свойств материалов является метод предельного равновесия (МПР) .

Применение метода предельного равновесия предусматривает соблюдение следующих предпосылок:

деформации конструкции до исчерпания ее несущей способности должны быть малы, чтобы можно было пренебречь изменениями геометрических величин, входящих в условия равновесия;

усилия в элементах конструкции, особенно определяющие ее фактическую несущую способность, должны быть ограничены предельными условиями, при достижении которых деформации этих элементов могут неограниченно возрастать.

Возможна проверка по двум способам МПР: статическому и кинематическому.

В статическом способе МПР при выполнении обеих предпосылок нагрузка, отвечающая пределу несущей способности конструкций, будет та наибольшая, при которой еще возможно одновременное соблюдение, как условий равновесия, так и предельных условий для всех элементов системы. В кинематическом способе МПР значение нагрузки равно наименьшему из значений, определяемых равенством работ внешних сил и предельных внутренних усилий на каких-либо возможных перемещениях. Возможное перемещение, приводящее к этому наименьшему значению, определяет схему излома конструкции при исчерпании ее несущей способности.

В зависимости от вида конструкции может быть применен как статический, так и кинематический способ. Если последний при известных схемах излома дает более простые выражения несущей способности, то статический способ не требует знания схем излома, так как они получаются как результат расчета в основном с применением ЭВМ.

Предельными условиями по прочности называются неравенства, определяющие для усилий предельную границу. Когда такое неравенство переходит в равенство, элемент конструкции, к которому рассматриваемое усилие относится, вступает в новую стадию работы.

Необходимым условием применения метода предельного равновесия для расчета несущей способности конструкций является достаточно значительное увеличение деформаций в сечениях, где усилия достигли предельных условий.

Достаточным ростом деформаций в сечениях или в зонах следует считать величины или совокупность величин, обеспечивающих рост деформаций в конструкции после достижения предельной нагрузки, когда конструкция обращается в кинематически изменяемую систему. Накопление деформаций в зонах их незначительного развития происходит в основном за счет:

- поворота нормального или наклонного сечения от действия изгибающего момента (пластический шарнир);
- укорочения или удлинения в нормальных сечениях от действия

продольных сил (пластическое укорочение или удлинение);

- сдвиговых деформаций по наклонным сечениям от действия поперечных сил (пластический сдвиг).

Допускается сочетание основных видов деформаций в состоянии предельного равновесия конструкций по нормальным или наклонным сечениям.

Для обеспечения условий, отвечающих второй предпосылке метода предельного равновесия, т.е. возможности развития достаточных местных деформаций, когда усилия в элементах конструкций достигают предельных условий, требуется соблюдать следующие правила:

1) проектировать конструкции так, чтобы причиной разрушения не могло быть разрушения бетона сжатой зоны до начала текучести арматуры;

2) применять для армирования конструкций стали, допускающие достаточно большие деформации. Этому условию удовлетворяет арматура класса АII, АIII, ВrI с двухлинейной диаграммой, а также арматура с условным пределом текучести классов АIV – AVI, Вr II и трехлинейной диаграммой;

3) не допускать применение в статически неопределимых конструкциях, рассчитываемых методом предельного равновесия, обычной и предварительно-напряженной арматуры, не имеющей сцепления с бетоном (пучки, пряди, стержни и канаты в каналах без инъектирования раствором, шпренгельные конструкции, оттянутые стержни и т.п.

4) подбирать основные расчетные сечения, а также места обрыва арматуры в элементах, работающих на поперечную нагрузку (балок, настилов, стоек, сжатых с большим эксцентриситетом), таким образом, чтобы относительная высота сжатой зоны по прочности была меньше граничной, определяемой согласно п. 3.7 [1-17].

Это ограничение не распространяется на стойки, не несущие крановые или иные консольные нагрузки и сжатые с небольшим эксцентриситетом. Оно обосновывается таким, что в стояках, при достаточной их длине и отсутствии нагрузок на консолях, поперечные силы невелики, а поэтому изгибающие моменты изменяются по высоте медленно. В связи с этим, если предельное условие в наиболее опасном сечении обратится в равенство, то и на довольно большой площади прилегающего участка возникнут весьма ощутимые местные деформации.

Накапливаясь на относительно большой длине, эти деформации будут обеспечивать достаточный угол поворота между сечениями, ограничивающими область больших деформаций на стойке. Наоборот, в элементах, работающих на поперечную нагрузку или на нагрузку, приложенную к консолям, в местах максимальных моментов часто действуют и значительные поперечные силы.

При выполнении первой предпосылки метода предельного равновесия конструкции должны быть достаточно жесткими, однако признаком достаточности служат не эксплуатационные требования, а

степень изменения условий равновесия вследствие возникающих деформаций.

После реализации в системе зон сосредоточенных деформаций и линий излома система становится кинематически изменяемой при предельной нагрузке, определенной по методу предельного равновесия, соответствует множество состояний при различных перемещениях системы. Из этого множества прием для определения перемещения единственный, соответствующее достижению в последней пластической связи предельного значения деформации (угла поворота, укорочения, удлинения или сдвига), после чего система становится кинематически изменяемой.

В случае, если необходимо учитывать деформации конструкции, развивающиеся перед исчерпанием несущей способности, то следует эти деформации определять расчетом и для оценки прочности конструкций применять метод предельного равновесия к деформированной (с измененной геометрией) системе. Иными словами, следует рассматривать предельное равновесие не первоначальной (до приложения нагрузки) конструкции, а предельное равновесие новой конструкции, геометрические характеристики которой изменились в результате проявившейся деформации.

Заключение.

При расчете методом предельного равновесия конструкций, подкрепляющих и опирающихся на сыпучие материалы, допускается принимать одновременное достижение предельных условий в железобетоне и в сыпучем материале (достижение в грунте предельных касательных напряжений по линиям скольжения).

В настоящее время во всех указаниях по расчету и проектированию железобетонных конструкций в большей или меньшей степени допускается учитывать явления перераспределения усилий. Расширению применения новых методов способствует то обстоятельство, что существующих нормативных документах рекомендует принимать во внимание изменение в распределении усилий, вызванное возникновением трещин и пластическими свойствами конструкций [2].

Несмотря на выполненные в мировой практике исследования железобетонных элементов и конструкций в настоящее время вопрос перераспределения усилий остается актуальным. В связи с этим, и применения новых высокопрочных арматурных сталей [3-34] становится необходимость уточнения установленных базовых условий и ограничений, накладываемых на железобетонные конструкции при их проектировании с учетом нелинейной работы.

References:

1. . Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.

2. 2. Мирзаева З. А. К., Рахмонов У. Ж. Пути развития инженерного образования в Узбекистане //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 2. – №. 8 (30). – С. 18-19.
3. 3. Zarnigor M., Ulug'bek T. HUDUDNI VERTIKAL REJALASHTIRISH LOYIHASINI ISHLASHDA TABIIY SHART-SHAROITLARNI INOBATGA OLISH MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
4. 4. Мирзаахмедова Ў. А., қизи Мирзаева З. А. ЭНЕРГОТЕЖАМКОР БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ҚАЙТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 126-130.
5. 5. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
6. 6. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
7. 7. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
8. 8. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. APPLICATION OF FILLED LIQUID GLASS IN THE TECHNOLOGY OF OBTAINING A HEAT RESISTANT MATERIAL //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
9. 9. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. БЕТОН С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ-ГЛИЕЖЕМ, ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРЫМ ШЛАКОМ И ДОБАВКОЙ АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
10. 10. Абдуллаев И. Н. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
11. 11. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
12. 12. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
13. 13. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
14. 14. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.

15. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
16. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
17. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.
18. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.
19. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
20. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
21. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
22. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
23. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
24. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
25. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.
26. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
27. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
28. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.

29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science //Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
31. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
32. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.
33. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
34. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium //The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107.